

ӘОЖ 373.51
«АЛГЕБРА ЖӘНЕ АНАЛИЗ БАСТАМАЛАРЫ» КУРСЫН ОҚЫТУДА
ЖОБАЛАР ӘДІСІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ
САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

СЕЙТБЕК ЖҰЛДЫЗ ЕРМЕКҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 7М01501 – Математика
білім беру бағдарламасының 2-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – PhD., аға оқытушы **ЕРКИШЕВА Ж.С.**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада жоғары сынып оқушыларының функционалдық математикалық сауаттылығын дамытуда жобалар әдісін қолданудың тиімділігі қарастырылады. Алгебра және анализ бастамалары курсы тақырыптарын оқыту барысында жобалар әдісімен сабақ беруді ұйымдастырудың теориялық негіздері талданып, білім алушылардың зерттеушілік, модельдеу, талдау және практикалық есептерді шешу дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін әдістемелік тәсілдер ұсынылады. Интегралдың практикалық қолданылуын сипаттайтын үлгі жоба арқылы оқушылардың теориялық білімді нақты өмірлік жағдайларда қолдану мүмкіндіктері көрсетіледі. Мақала нәтижелері жобалар әдісінің математика сабақтарында оқушылардың белсенділігін, қызығушылығын және функционалдық сауаттылығын арттырудағы маңызын дәлелдейді.

Кілт сөздер: Жоба, интеграл, функция, жоғары сынып, жобалар әдісі, математика.

Мектеп математикасын оқыту нәтижесінде қазіргі қоғамда өзін еркін сезіну үшін қажетті ойлау қасиеттерін қалыптастыру арқылы оқушылардың зияткерлік деңгейін дамыту және практикалық әрекеттерде, басқа пәндерді меңгеруде, әрі қарай білім алуда қажет болатын математикалық білімді игерту басты мақсат екені айқын. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін оқушылардың алгебра, статистика, ықтималдық, математикалық модельдеу бойынша білім-білік дағдыларын дамыту; түрлі мәнмәтіндегі есептерді шешуде математикалық тіл мен заңдарды қолдануға үйрету; шынайы құбылыстарды сипаттайтын модельдер құру қабілетін қалыптастыру; практикалық есептердің нәтижелерін бағалау үшін логикалық, сыни және шығармашылық ойлауын жетілдіру; ақпаратты сауатты жеткізу және түрлі дереккөздерді тиімді қолдану дағдыларын нығайту; жеке және топта жұмыс істеуге қажетті жауапкершілік пен белсенділікті дамыту; АКТ-ны қолдану қабілеттерін жетілдіру сияқты міндеттер орындалуы қажет [1].

Алгебра және анализ бастамалары курсына 10-сыныпта алгебраның негізгі ұғымдары қайталанып, тригонометриялық функциялар мен теңдеулер, ықтималдықтар теориясының элементтері, функцияның туындысы және оның қолданылуы, сондай-ақ кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары, көпмүшелер, шек және үзіліссіздік қарастырылады. Ал 11-сыныпта бұл курс кеңейтіліп, алғашқы функция және интеграл, дәрежелер мен түбірлер және дәрежелік функциялар, иррационал, көрсеткіштік және логарифмдік функциялар мен теңдеулер, математикалық статистика элементтері, комплекс сандар тақырыптары қамтылып, 10–11-сынып материалдары жүйеленіп қайталанатын. Осы тарауларды жүйелі оқыту оқушылардың математикалық модельдеу, талдау, дәлелдеу, нақты есептерді шешу және нәтижелерді интерпретациялау сияқты функционалдық математикалық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.

Ерте замандардан ақ «сауаттылық» термині қолданылғаны белгілі, бұл ұғымның саясына адамның оқып, жаза алу қабілеті кірген. Бұрын тек оқу мен жазуды меңгерген адамды «сауатты» деп санаған. Мұндай адам қарапайым күнделікті мәтінді оқып, қысқа жазбаларды түсіне алады. Ал «функционалдық сауаттылыққа» ие адам оқу мен жазу дағдыларын

күнделікті өмірде және кәсіби іс-әрекеттерде тиімді қолдана алатын адам. Мысалы, жәй «сауатты» саналатын адам дәрі-дәрмек қолдану нұсқаулығын, техниканы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, қоғамдық көлік маршруттарын немесе келісім-шарт шарттарын оқи алады. Бірақ оны өзінің күнделікті өмірінде қолдана алмайды. Ал «функционалды сауатты» адам тек оқып қана қоймай, сол қабілетті өз өмірінде де қолдана алады.

А.В. Хуторскойдың пікірінше, жаратылыстану бағытындағы функционалды сауаттылық – бұл оқушылардың жаратылыстану білімдерін жаңа материалды меңгеруде, жаратылыстану құбылыстарын түсіндіруде және ғылыми дәлелдер мен жаратылыстанудың адам танымының бір түрі ретіндегі ерекшеліктерін түсінуге негізделген қорытындыларды жасау үшін қолдана алу қабілеті мен дайындығы. Ал Л.М. Перминованың көзқарасы бойынша, жаратылыстану бағытындағы функционалды сауаттылық – бұл ақпараттық, проблемалық, коммуникативтік және ұйымдастырушылық құзыреттерді қалыптастыру нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған білімдер, біліктер мен тұлғалық қасиеттер, сондай-ақ қазіргі қоғамда бейімделу және толыққанды өмір сүру үшін қажет өмірлік мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін құзыреттерді меңгеру [2], [3].

Математикада тек теорияны жаттап алу немесе есеп шығару жеткіліксіз. Оқушының функционалды математикалық сауаттылығы – алған білімін өмірде, практикалық есептерде, басқа пәндерді меңгеруде және нақты мәселелерді шешуде қолдана алу қабілеті. Осы тұрғыдан алғанда, PISA халықаралық зерттеулері математикалық білімнің тек мектептегі тапсырмалар үшін емес, өмірлік жағдайларда да қолданылуын бағалайды, яғни оқушылардың алған білімін іс жүзінде пайдалана алу деңгейін көрсетеді.

Функционалды математикалық сауаттылықты арттыру үшін оқушыларға практикалық мәні бар мәтінді есептерді шығару ұсынылады. Сондай-ақ, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдануға арналған есептерді енгізу тиімді, мысалы, электрондық таблицаларда статистикалық мәліметтерді өңдеу немесе графиктер құру. Математиканы оқытуда функционалды сауаттылықты қалыптастыру мен дамытуға ықпал ететін бірден бір әдіс – жобалар әдісі, ол оқушыларға алған білімін нақты өмірлік немесе ғылыми жобаларды орындауда қолдануға мүмкіндік береді.

Ресейлік педагогикалық энциклопедияда (1993), кәсіби білім энциклопедиясында (1999), педагогикалық энциклопедияда (1965) Б.П. Есипов пен З.И. Равкин келесі анықтаманы береді: «Жобалар әдісі – бұл оқушылар біртіндеп күрделене түсетін практикалық тапсырмаларды – жобаларды жоспарлау және орындау барысында білім алатын оқыту жүйесі». Э.Ф. Зеер жоғары кәсіби мектептегі жобалар әдісін қарастыра отырып, алдыңғы анықтаманы толықтырады:

«Жобалар әдісі – оқушылар біртіндеп күрделенетін практикалық тапсырмаларды, жобаларды құрастыру, жоспарлау және орындау процесінде білім, білік және дағдыларды, сондай-ақ құзыреттерді, компетенттіліктерді және метапрофессионалды қасиеттерді меңгеретін оқыту жүйесі» [4, 206-б.].

Осылайша, жобалар әдісі – жобаны орындау барысында құзыреттіліктер қалыптастырылатын оқыту жүйесі ретінде анықталады.

Жобалармен жұмыс келесідей бірнеше кезеңдерді қамтиды:

1. Мәселелердің дерекқорын құру. Мәселені талдау барысында оқушылар жұмыс тақырыптарын өздері қалыптастырады, талаптарға сәйкестігін, оның қаншалықты қызықты

және өзекті екенін анықтайды. Осы кезеңнің нәтижесінде оқушылар жобалық тапсырма құрайды: жобаның атауы, оның функцияларын анықтау, енгізу мүмкін болатын база, күтілетін нәтиже және әрі қарайғы әрекет стратегиясы. Жоба тақырыбын таңдауда оның барынша практикалық мазмұнды болуы маңызды, өйткені нақты өмірмен байланысты тапсырмалар оқушылардың білімді қолдану, талдау және шешім қабылдау дағдыларын дамытып, функционалдық сауаттылығын арттырады. Мысалы: «Ұлттық-өңірлік компоненті бар мәтіндік есептер» жобасы мынадай міндеттерді көздеуі мүмкін: этникалық мазмұндағы математикалық есептер жүйесін әзірлеу және оларды шешу.

2. *Идеяларды таңдау.* Идея өзіне мақсатты және оны жүзеге асыру жолдарын қамтиды, ал идеяларды талқылау жария түрде өтеді. Әрбір оқушы кез келген курстық жобаның идеяларын ұсынуға құқылы. Ұсынылған идеялар жазылып алынады, бағалау арқылы ең үздіктері таңдалады. Идеяларды сұрыптау шығармашылықты және идея генерациялау қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.

3. *Жобаны жоспарлау.* Бұл кезеңде оқулықтардан, ғылыми және мерзімді басылымдардан, сондай-ақ интернеттен ақпаратты іріктеу қажет. Ақпаратты талдап, библиография құрастырады. Осы кезең барысында жобаның моделі әзірленеді. Ол келесі бөліктерден тұрады: кіріспе, теориялық негіздеме, практикалық бөлім. Жобаны орындау және қорғау мерзімдері белгіленеді. Жобаны орындау жоспары жасалады.

4. *Жобаны орындау.* Оқушылар зерттеу жұмысының жобасын орындауға кіріседі. Кіріспеде тақырыптың өзектілігі негізделеді, мақсат пен міндеттер тұжырымдалады, жұмыстың практикалық маңызы көрсетіледі. Теориялық негіздеме жобаның тақырыбы бойынша математикалық әдебиеттерді талдауды қамтиды. Практикалық бөлімге есептерді шығару, теоремаларды дәлелдеу, фигура модельдерін жасау және т.б. жатады.

5. *Жобаны бағалау және қорғау.* Жобаны рәсімдеу және орындау критерийлері:

1. Тақырыптың және ұсынылған шешімдердің өзектілігі, олардың шынайылығы, практикалық бағыттылығы және жұмыстың маңыздылығы.

2. Әзірлемелердің көлемі мен толықтығы, жұмыстың дербестігі, аяқталғандығы, ұсынылған шешімдердің дайындық деңгейі.

3. Шығармашылық деңгейі, тақырыпты ашудағы ерекшелігі, ұсынылған тәсілдер мен шешімдердің түпнұсқалылығы.

4. Ұсынылған шешімдердің және тәсілдердің негізделгендігі.

5. Жазба жұмысының сапасы: рәсімдеу, стандартты талаптарға сәйкестігі, мәтінді рубрикалау және құрылымы, нобайлар, сызбалар, суреттердің сапасы; рецензиялардың сапасы мен толықтығы [5,83 б.].

Жоғарыда аталған әрбір кезеңде оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға болады. Мәселен, мәселелердің дерекқорын құруда оқушылар тақырыпты талдап, өзектілігін анықтап, шешім қабылдау дағдыларын дамытады. Идеяларды таңдауда пікір айту, дәлелдеу және сын тұрғысынан бағалау қабілеттері қалыптасады. Жобаны жоспарлау кезеңінде ақпаратты іздеу, іріктеу, салыстыру сияқты зерттеушілік дағдылар жетіледі. Жобаны орындау барысында оқушылар теорияны практикада қолдана отырып, математикалық модельдеу және есеп шығару қабілеттерін дамытады. Жобаны қорғау кезінде өз жұмысын негіздеу, дәлелдеу, сұрақтарға жауап беру арқылы коммуникативтік және рефлексивтік дағдылары артады.

Осы айтылғандарды нақтылай түсетін жобаларға мысал ретінде төменде ұсынылған жоба жұмыстарын келтіруге болады.

Жоғары сынып оқушылары «Алғашқы функция және интеграл» тақырыбымен 11 сыныптың бастапқы кезеңінде алдымен алғашқы функция, одан кейін интегралдау ұғымдарымен теориялық тұрғыда танысады. Одан кейін, қисық сызықты трапеция ауданын, айналу денесінің көлемін, физикадағы дененің жүрілген жолын және т.б. интегралдау арқылы есептей алу туралы біледі. Осылайша интегралдар тақырыбын өту барысында оның практикалық маңызын түсіне алады. Осы тұрғыда жоғары сынып оқушыларын жобалар

әдісімен оқыту ең тиімді әдіс болып табылады. Мысалы, біз бір сабақ барысында жобалық қызметті қалай қолдануға болатынын қарастырайық.

Жобаның тақырыбы: «Интегралдың практикалық қолданылуы».

Пәні, сыныбы: алгебра және анализ бастамалары, 11 сынып (11 сыныпқа арналған Алгебра және анализ бастамалары оқулығы, Әбілқасымова А.Е., Корчевский В.Е., Жұмағұлова З.Ә.)

Жобаның мақсаты: Оқушылар интегралдарды түрлі салаларда қолдану мүмкіндіктерін зерттеп, олардың нақты өмірдегі маңызын түсінеді. Олар интегралдың көмегімен түрлі есептерді шешуді үйренеді және осы білімдерін өз бетімен іс жүзінде қолдануға дағдыланады.

Міндеттері:

1) Оқушыларды жұмысқа дайындау және ұйымдастыру, жаңа материалды меңгерту, мақсатты дұрыс қалыптастыруды және қойылған мақсатқа жету үшін нақты әдістер мен құралдарды таңдауды үйрету.

2) Оқушыларды проблемалық жағдайды анықтау және шешу арқылы белсенді жұмыс істеуге ынталандыру.

Жоба бойынша жұмыс барысында оқушылар интеграл ұғымымен және оған байланысты қолданбалы есептермен танысады, алғашқы функция және интеграл ұғымының қоршаған ортада және ғылымдарда әртүрлі көріністерін зерттейді.

Кесте 1 – Сабақ барысы

Мұғалім әрекеті	Оқушы әрекеті
<p>- АҚШ-тың Сан-Франциско қаласындағы Алтын қақпа аспалы көпірін білесіздер ме? (1-сурет) Осы көпірдің боялған жеріне белгілі бір компанияның жарнама тақтайшасын ілу керек. Тақтайшаға кететін материал шығынын есептеу үшін, сол жердің ауданын табу керек. Қалай табамыз деп ойлайсыздар?</p> <p>- Логикалық тұрғыда бұл жауапты да қабылдауға болады. Бірақ тікбұрышты үшбұрышты қарастырсақ, гипотенузасы түзу емес қисық болады емес пе? Басқа қалайша ауданды табуға болады?</p>	<p>- Екі тікбұрышты үшбұрышқа бөліп, екеуінің ауданын қосу арқылы, жуық мәнді таба аламыз.</p> <p>- Көпірдің боялған бөлігін тік төртбұрышқа толықтырамыз және оның ішінде жарты шеңбер болады. Тіктөртбұрыштың ауданынан, жарты шеңбердің ауданын алсақ, онда көпірдің боялған ауданы шығар еді.</p> <p>- Көпірдің боялған бөлігі шектелген функциялардың тендеулерін тауып, интегралдау арқылы табуға болады.</p> <p>- ғаламтордан көпір туралы мәлімет іздеп, оның өлшемдерін анықтайды.</p> <p>- 2-суреттегідей көпірдің нобайын сызады.</p> <p>- Өз функция нұсқаларын ұсынады, таңдалған функцияның қисыққа сәйкес келетінін дәлелдеуге тырысады.</p>

Сурет 2 – «Алтын қақпа» көпірінің сызбасы

- Бұл жауап та жақсы ойластырылған. Бірақ, көпірдің структурасына қарасақ, шеңбердің жартысы емес, жартысынан аз бөлігін қарастыру керек болады. Ал бұндай жол бізге қиындық тудыруы мүмкін. Басқа қандай жолы бар? Әсіресе бүгінгі

тақырыбымызбен байланысты.

Сурет 1 – «Алтын қақпа» көпірі

- Енді сіздер топтарға бөлініп, шағын көпірдің жобасын жасап көресіздер. Алдымен эскиз, кейін математикалық модель, соңында ауданын есептеу.

- Формула бойынша есеп жүргізеді, нәтижесін шығарады.

- Нәтижелерін талқылайды, өзінің таңдаған функциясының қаншалықты дәл болғанын бағалайды.

- Топпен эскиз салады, модель құрады, есеп шығарады, нәтижесін қорғайды (3-сурет).

1) Есеп шартына сәйкес функция құру:

$$2) y = \frac{79}{204800}x^2 + 2; y = 0; x = 640; x = -640.$$

3) Функцияның графигі төмендегідей:

4) Аудан табу формуласы:

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

$$S = \int_{-640}^{640} \left(\frac{79}{204800}x^2 - 0 \right) dx =$$

$$= \frac{79}{204800} * \frac{1}{3} * (640^3 - (-640)^3) =$$

$$= \frac{209920}{3} \approx 69973.33 \text{ бірлік}$$

Сурет 3 – Функция сызбасы

Оқушыларға алдын ала кіріспе сабақта тапсырмалар берілген.

Өтілген материалдар мен білімді пайдалана отырып, оқушылар өздерінің жобалық қызметінің нәтижелерін келесі түрде ұсынады:

1. Әр топтың өз жұмыстарын таныстыруы;
2. Басқа топтардың оқушыларының сұрақтарына жауап беру;
3. Оқушылардың жұмысты бағалауы: жалпы топты бағалау, әрбір қатысушының рөлін атап өту, өзін-өзі бағалау, жобаға дайындалған барлық материалдарды қарастыру;
4. Топтардың жұмысын бағалау.
5. Жұмыс нәтижелері (қорытынды жасау).

Ұсынылып отырған «Алғашқы функция және интеграл» тақырыбындағы қолданбалы есептерді шығаруда жобалар әдісін қолдану арқылы өткізілген сабақ оқушылардың интеграл ұғымы жайлы теориялық білімін арттыруды ғана емес, оның өмірдегі қолданысын, маңызын ұғынуға және сол арқылы математикаға қызығушылықтарын арттыруға, интеграл тақырыбын терең түсінуге мүмкіндік береді.

Жобалар әдісі арқылы өтілген сабақта балалардың өз бетімен ізденіс жасай отыра, оқу құралдарымен, интернет ресурстарымен, көрнекіліктерді қолдану мақсатымен функция графигін салуға арналған GeoGebra, Wolfram-Alpha қосымшаларын пайдалану дағдылары қалыптасады.

Зерттеу нәтижелері жобалар әдісінің математиканы оқытуд, күрделі тақырыптарды меңгертуде айтарлықтай тиімді екенін көрсетеді. Жоба барысында оқушылар есептерді модельдеу, интеграл көмегімен практикалық есептерді шешу, ақпарат іздеу, топпен жұмыс істеу, өз шешімін дәлелдеу сияқты құзыреттерді дамытады. Осындай әдіспен ұйымдастырылған сабақтар оқушылардың математикалық білімін тек теориялық деңгейде емес, нақты өмірлік жағдайларда қолдана алуына, функционалдық сауаттылығын арттыруына мүмкіндік береді. Демек, жобалар әдісі қазіргі білім беру талаптарына сай, оқушының зияткерлік әлеуетін ашуға және пәнге деген қызығушылығын күшейтуге ықпал ететін тиімді педагогикалық технология.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11 сыныптарына арналған "Алгебра және анализ бастамалары" оқу пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы // Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 бұйрығымен бекітілген.
2. А.В. Хуторской. Естественнонаучная функциональная грамотность: опыт проектирования. - М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2015. – 327 с
3. Л.М. Перминова. Минимальное поле естественно-функциональной грамотности // Педагогика. - №2. - 2015. - С.26-29.
4. Журавлева Н. А. Современные подходы к понятию метода проектов // Качество предметной подготовки будущего учителя: традиции и инновации: сборник научных трудов коллектива научной школы «Качество педагогического образования» КГПУ им. ВП Астафьева. – 2009. – С. 203.
5. С.Р. Муггалимова, Т.А. Саркисян. Научно-исследовательская деятельность учителя математики. ООО ДиректМедиа. – 2022. – 128 Б.